

François Rebuffat, *La monnaie dans l'Antiquité*.

Frédérique Duyrat

Citer ce document / Cite this document :

Duyrat Frédérique. François Rebuffat, *La monnaie dans l'Antiquité*.. In: Revue numismatique, 6e série - Tome 152, année 1997 pp. 525-526;

https://www.persee.fr/doc/numi_0484-8942_1997_num_6_152_2729_t1_0525_0000_1

Fichier pdf généré le 18/01/2019

François REBUFFAT, *La monnaie dans l'Antiquité*, Antiquités/Synthèses, Paris, 1996, 271 p., XXXI pl.

La monnaie dans l'Antiquité, le dernier livre de François Rebuffat, est articulé de la façon suivante : deux chapitres sur les origines et le nom de la monnaie précèdent une partie plus technique sur sa fabrication et les matériaux qui la composent. Trois chapitres de fond répondent ensuite à toutes les questions que l'on peut se poser sur l'utilité de la monnaie, sur ses liens avec la vie politique, sur sa circulation, sur l'organisation d'un système monétaire. Le septième chapitre, très fouillé, traite des types et des légendes, de leur forme et de leur sens. Le huitième est une sorte d'historique des principaux monnayages de l'Antiquité. Assez complet en ce qui concerne Rome, il est bref pour les autres monnayages, particulièrement pour les Carthaginois, les Celtes, les Indiens et les Chinois. Un court chapitre en forme de conclusion traite de la place de la monnaie dans les mentalités. Il est en fait surtout centré sur la pensée grecque, Rome étant traitée très rapidement.

Le texte est abondamment illustré par 137 photographies et croquis. Des tableaux, des cartes et un *index* accompagnent utilement la lecture.

Dans l'ensemble il s'agit d'un manuel facile à utiliser et bien documenté. L'A. a poussé le souci de la pédagogie jusqu'à donner l'étymologie des mots employés, la définition des termes qui pourraient embarrasser le lecteur peu coutumier du vocabulaire numismatique – jusqu'au mot *corpus*, page 9 – et à ajouter en note la graphie grecque des mots transcrits en caractères latins dans le texte. Ce souci pédagogique se retrouve dans les explications développées avec beaucoup de clarté, même dans les chapitres les plus techniques. La loi de Mariottes est ainsi abordée page 75 de façon à donner une idée précise de ce qu'elle met en évidence tout en évitant les détails de la démonstration qui n'ont pas leur place dans un ouvrage d'initiation.

En effet ; la collection Antiquités/Synthèses à laquelle appartient cet ouvrage regroupe des œuvres destinées à la portée « des étudiants, des enseignants, et des simples curieux » des connaissances jusque-là réservées aux érudits. C'est le but atteint par F. Rebuffat. Le plan aéré, articulé de nombreuses subdivisions, rend la lecture agréable et facile, même pour un non-spécialiste de l'Histoire ancienne. Les sources consultées sont nombreuses et variées jusqu'à l'érudition. Page 150 il est même fait mention d'un numéro récent de la *Revue archéologique du Loiret*. La bibliographie donnée en fin d'ouvrage est d'ailleurs complète et offre un bon point de départ à qui voudrait s'initier à la numismatique.

L'intérêt de cet ouvrage est donc double. Il est pédagogique et répond aux buts qu'il s'est fixés. Surtout, il comble un vide dans la bibliographie en français. Il existe actuellement deux Que-Sais-Je ? sur la numismatique : celui de J. Babelon sur la numismatique antique, daté de 1948, et celui de C. Morrisson sur la numismatique en général (1992). Autrement le monumental *Traité des monnaies* d'E. Babelon et plusieurs ouvrages en langue anglaise étaient les seuls références pour qui voulait s'initier à la numismatique antique. Dorénavant, le livre de F. Rebuffat fournira une étape intermédiaire fort utile.

C'est précisément le rôle important dévolu à cet ouvrage qui fait regretter les deux reproches de forme que l'on peut lui faire. Tout d'abord la typographie du plan, sans numérotation des parties, fait que le lecteur s'y perd facilement. Il est dommage qu'un travail pensé pour être le plus clair possible soit ainsi gâché faute de chiffres permettant de suivre la hiérarchie des paragraphes. Le second défaut de l'ouvrage réside dans le nombre élevé de coquilles qui émaillent le texte.

Quoi qu'il en soit, F. Rebuffat a fait œuvre fort utile qui ne peut qu'être bien accueillie des lecteurs, qu'ils soient spécialistes de l'Antiquité souhaitant une introduction à la numismatique, qu'ils soient étudiants en Histoire, en Lettres Classiques ou en Archéologie, qu'enfin ils soient simplement curieux de connaître les origines et le rôle de la monnaie dans l'Histoire.

F. DUYRAT